

development of regions: Modeling the management of economic security of innovative entrepreneurship. International journal of advanced and applied sciences. 9.3, 31–38.

8. Khodakivska O., Orlova–Kurilova O., Kyryliuk Ye., Buchniev M. (2021). Modeling of the innovation potential management system and the financial system of the economy: compensatory tools of state influence in the context of globalization. Agrosvit [Agrosvit], 19, 10–15.

9. Ovcharenko I., Khodakivska O., Sukhomlyn L., Shevchenko O., Lemeshenko I., Martynov A., Zos–Kior M., Hnatenko I., Michkivskyy S., Bilyavska L. (2022). Spatial organization management: modeling the functioning of eco–clusters in the context of globalization. Journal of Hygienic Engineering and Design, 40, 351–356.

10. Tereshchenko E., Ushenko N., Dielini M., Nesterova M., Lozhachevska J., Honcharenko N. (2021). Behavioral Models of Decisions–Making by Business and Industry Stakeholders. Finansovo–kredytna diyalnist': problemy teorii ta praktyky [Financial and credit activity: problems of theory and practice]. 5(40). 300–313.

11. Zos–Kior M., Hnatenko I., Isai O., Shtuler I., Samborskyi O., Rubezhanska V. (2020). Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 42.4, 504–515.

Дані про авторів

Ольшанський Олександр Вікторович,

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економіки і підприємництва,

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Київ, Україна

Самборська Оксана Юрївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри публічно–правових дисциплін, Вінницький державний педагогічний університет, м. Вінниця, Україна

Білінська Олена Петрівна,

старший викладач кафедри менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна

Луценко Олександр Ігорович,

здобувач ступеню PhD спеціальності «Економіка» кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна

Data about the authors

Oleksandr Olshanskyi,

Dr. Sc. in Public Administration, Professor, Professor of Economics and Entrepreneurship, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Kyiv, Ukraine

Oksana Samborska,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Law Disciplines, Vinnitsa State Pedagogical University, Vinnitsa, Ukraine

Olena Bilinska,

Senior Lecturer at the Department of Management, Poltava University of Economics and Trade, Poltava, Ukraine

Oleksandr Lutsenko,

PhD student, Department of personnel Management, Labor Economics and Economic Theory, Poltava University of Economics and Trade, Poltava, Ukraine

УДК 334.061.2

МАРЧЕНКО В. М.
КОЛЕСНИК М. В.
ОСТАПЕНКО Т. Г.

Світовий досвід реалізації державних організаційно–економічних підходів до розвитку сучасних процесів кластеризації

Мета статті полягає в узагальненні участі держави у створенні та підтримці кластерів та типології підходів держави в реалізації кластерного розвитку. Об'єктами дослідження обрано дві групи країн: 1) країни з тривалою історією розвитку кластерів (США, Італія, Китай); 2) країни Центральної Азії, які перебувають на стадії початку формування кластерів (Узбекистан, Киргизстан). Результати дослідження дозволяють систематизувати інструменти державного впливу на забезпечення умов для формування нових та підтримання продуктивності існуючих кластерів на зруйнованих територіях України в період післявоєнної відбудови економіки країни.

Методологія проведення роботи. В дослідженні використані методи узагальнення та систематизації.

Результати роботи. Досліджено та узагальнено роль державної політики розвитку кластерів в країнах з тривалим досвідом кластеризації та країнах, процеси формування кластерів в яких перебувають на етапі свого зародження (Киргизстан) та становлення (Узбекистан). За критерієм участі держави в розвитку кластерів було ідентифіковано три групи кластерів: 1) Кластери, основою утворення яких є приватна ініціатива щодо створення високотехнологічного територіального центру, який забезпечує інноваційні потреби основного виробництва (США, Європа); 2) Кластери, які утворюються завдяки потужній системі державного стимулювання та при безпосередній участі держави в їх діяльності (Китай); 3) Кластери, які ініціюються, створюються та підтримуються державою (Узбекистан, Киргизстан).

На основі проведеного узагальнення інструментів державної політики представлено типологію підходів держави до участі в створенні та розвитку кластерів: політика соціально-наукового партнерства, що передбачає участь держави у фінансуванні проектів кластеру, пов'язаних з соціальним, освітнім, науковим, інноваційним розвитком регіону (США, Європа); державна політика диференційованого територіального стимулювання становлення та розвитку кластерів. Відповідно до такої політики держава створює систему державних стимулів розвитку визначених територій (Китай, Киргизстан); державна політика статутного партнерства, яка передбачає вимогу передачі частки власності у новоствореному підприємстві за право доступу до територіального ринку з існуючими для нього преференціями та пільгами (Китай); державна політика стимулювання створення та участі держави у становленні ринкових відносин між учасниками кластеру (Узбекистан, Киргизстан).

Дослідження виявило значний вплив китайської моделі формування кластерів на становлення та розвиток кластерів у країнах Центральної Азії.

Ключові слова: державна економічна політика, кластер, типологізація підходів держави в реалізації кластерного розвитку, кластеризація, соціально-науковий та інноваційний розвиток.

MARCHENKO V. M.

KOLESNYK M. V.

OSTAPENKO T. G.

World experience in carrying out state organizational and economic approaches to the development of modern clustering processes

The purpose of the article is in the main part of the state in the creation and development of clusters and the typology of the approaches of the state in the implementation of cluster development. Two groups of countries were selected as objects of study: 1) countries with a 3rd history of cluster development (USA, Italy, China); 2) the borderlands of Central Asia, which are at the stage of forming clusters on the cob (Uzbekistan, Kyrgyzstan). The results of the study make it possible to systematize the tools of the state's contribution to the security of minds for the formation of new and improved productivity of the essential clusters in the developing territories of Ukraine during the period of the post-war period of the country's economy.

Methodology of the research, the tasks and methods of systematization are further developed.

Work results. The role of the state policy on the development of clusters in the countries with a truly successful clusterization, the process of shaping the clusters in stay at the stage of its origin (Kyrgyzstan) and formation (Uzbekistan) has been studied. Based on the criterion of participation of the state in the development of clusters, three groups of clusters were identified: , Europe); 2) Clusters, which are the beginnings of an oppressive system of state incentives with the non-intermediate participation of the state in their activity (China); 3) Clusters that are initiated, created and supported by the power (Uzbekistan, Kyrgyzstan).

On the basis of the carried-out international tools of state policy, a typology of approaches of the state to participation in the development of clusters is presented: them, scientific, innovative development of the region (USA, Europe); sovereign policy of differentiated territorial stimulation of the formation and development of clusters. As a result of such a policy, the state creates a system

of state incentives for the development of designated territories (China, Kyrgyzstan); the sovereign policy of statutory partnership, which transfers the possibility of transferring some power from the newly created enterprise for the right to access the territorial market with essential preferences and benefits for the new one (China); the state policy of stimulating the participation of the state in the establishment of market players among the participants in the cluster (Uzbekistan, Kyrgyzstan).

The study showed a significant impact of the Chinese model of cluster formation on the development of clusters in the lands of Central Asia.

Key words: *state economic policy, cluster, typologization of state approaches to the implementation of cluster development, clustering, socio–scientific and innovative development.*

Постановка проблеми. Кластер як потужний інструмент розвитку економіки досліджувався М. Портер у своїй праці «Міжнародна конкуренція. Конкурентні переваги країн» [1]. Заперечуючи вплив держави на розвиток економіки через розробку галузевих програм підтримки, автор визначив необхідність державного впливу на формування умов для продуктивного розвитку кластерів як основний пріоритет державного регулювання та альтернативу промисловій політиці. Державний вплив на формування умов для розвитку кластерів автор вбачав у підвищенні якості і ефективності факторів виробництва, інфраструктури, формування політики і регуляторного контексту, які стимулюють розвиток і інновації [1, с.20]. Перехід від розвитку галузі до розвитку територіальних кластерів, на думку М. Портера, є запорукою розвитку конкуренції та економіки регіону та країни.

Як зазначив М. Портер, держава повинна впливати на створення нових та підвищення продуктивності існуючих кластерів.

Продуктивність розвитку економіки шляхом регіональної кластеризації підтверджена досвідом формування кластерів у країнах світу. Саме кластер у більшості країн світу є центром інноваційного розвитку та драйвером зростання конкурентоспроможності економіки у глобальній конкуренції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про науковий інтерес світової та української спільноти до теорії та практики впровадження та розвитку кластерної концепції свідчить кількість одноосібних та колективних досліджень. Із останніх публікацій заслугове на увагу дослідження Сидорова Я. [2], в якому автором розглянуто світовий досвід функціонування кластерів, еволюцію кластерного руху в Україні, Антонюк Г. [3] узагальнює підходи держави до розвитку кластерів, виділяючи функціональну, підтримуючу, директивну, інтервенційну політику, Вишняковою І.В. [4] здійснено систематизацію заходів,

які сприяли становленню та розвитку кластерів в країнах Європи. Окрім того, Всесвітній економічний форум в щорічному звіті про глобальну конкурентоспроможність розраховує рейтинг кожної із країн за субкритерієм «State of cluster development» [5].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри сформованість основних положень кластерної теорії та тривалу еволюцію розвитку кластерів, в багатьох країнах світу, залишаються мало дослідженим вивчення нової хвилі процесів кластеризації, яка бере свій початок з 20–років XXI сторіччя. Окрім того, більшість публікацій носять занадто узагальнений характер, що ускладнює розуміння як сутності системи взаємозв'язків у різних моделях кластерів, так і участі держави в їх розвитку.

Мета дослідження полягає в узагальненні участі держави в започаткуванні та підтримці кластерів та типологізації підходів держави в реалізації кластерного розвитку. Об'єктами дослідження обрано дві групи країн: 1) країни з тривалою історією розвитку кластерів (США, Італія, Китай); 2) країни на стадії початку формування кластерів (Узбекистан, Киргизстан). Результати дослідження дозволяють систематизувати інструменти державного впливу на забезпечення умов для формування нових та підтримання продуктивності існуючих кластерів на зруйнованих територіях України в період післявоєнної відбудови економіки країни.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження еволюції реалізації кластерної концепції М. Портера в країнах світу засвідчує визначальну ініціюючу, підтримуючу та стимулюючу роль держави у становленні та подальшому розвитку кластерів.

У кожній із країн існують різні моделі функціонування кластерів, які відрізняються національними особливостями економічної структури країни, ор-

ганізаційними взаємозв'язками між учасниками кластерів, економічними інструментами активізації їх діяльності, участю держави у їх розвитку.

Представлена стаття не розкриває всіх тенденцій та особливостей формування кластерів, а демонструє результати дослідження ролі державної політики розвитку кластерів в країнах з тривалим досвідом кластеризації та країнах, процеси формування кластерів в яких перебувають на етапі свого зародження (Киргизстан) та становлення (Узбекистан).

Зважаючи на роль держави в започаткуванні та стимулюванні утворення кластерів, можна виокремити декілька підходів до їх формування:

Кластери, основою утворення яких є приватна ініціатива щодо створення високотехнологічного територіального центру, який забезпечує інноваційні потреби основного виробництва. Успіх у формуванні кластерних відносин у даній моделі утворення кластерів сформував канву державної політики підтримки розвитку високотехнологічних виробництв.

Прообразом формування кластерів в США була Кремнієва долина, яка є поєднанням створеного в 1946 році Стенфордського дослідницького університету (на базі Стенфордського університету) та створеного в 50-х роках Стенфордського промислового парку (шляхом передачі в довгострокову оренду технологічним компаніям, суміжних з винаходами університету, земель). Така концентрація на одній території нововведень, які формували технологічну додану вартість забезпечила проривний етап в розвитку США [6]. Основними факторами успіху Кремнієвої долини були креативність, проривні інновації, територіально інтеграція освіти, науки та виробництва. До складу Стенфордського промислового парку входять 95 компаній, із яких 52% є дослідницькими та технологічними, 12 – фінансові компанії, 10 – юридичні, 4 – консалтингові, ресторани, кінотеатри тощо [6].

Кластер Кремнієва долина є новою революційною моделлю розвитку Стенфордського університету, реалізованої приватною ініціативою з метою підвищення конкурентоспроможності університету. Ефективність такої моделі кластерного розвитку стрімко зростала і на початку XXI сторіччя частка ВВП, створеного в кластерах становила 61% ВВП країни, а продуктивність більше на 41%, порівняно з рівнем по країні [7].

Щодо участі держави у розвитку Кремнієвої долини, то вона полягала у наданні грантів на конкурсній основі, державних замовлень на розробку у військовій сфері, та відміною Угоди про відмову від конкуренції в штаті Каліфорнія. Угода, яка законодавчо визнана більшістю штатів США, забороняє працівнику у випадку звільнення працювати на конкурента або організувати власний бізнес [8].

Ефективність реалізації кластерних відносин в Кремнієвій долині вплинула на зміни в державній політиці активізації технологічних змін в економіці США і в 1993 р. президентом Б. Клінтоном була проголошена нова науково-технічна політика «Інвестування в технології». З метою активізації участі бізнесу у інноваційному технологічному розвитку країни уряд США взяв на себе сукупність інформаційних, фінансових, організаційних, консультаційних, наукових зобов'язань щодо впровадження кластерів. Так, на федеральному рівні була прийнята програма створення Національної мережі впровадження промислових технологій, які фінансуються на умовах спільної участі із федеральних, штатних та муніципальних бюджетів. Результатом державної підтримки інноваційно-технологічного розвитку країни стала розробка стратегії кластерного розвитку у більшості штатів США [7].

Європейські країни теж демонструють взірцевий досвід участі кластерів в інноваційному оновленні країни. В Звіті про глобальну конкурентоспроможність, який готує Всесвітній економічний форум, декілька років поспіль Італія має найвищий рейтинг за станом розвитку кластерів в економіці країни [5]. Активний розвиток кластерів в італійській економіці виник в 70-х роках попереднього сторіччя як виклик зростанню вартості світових енергоносіїв та необхідності об'єднання великої кількості малих та середніх підприємств для формування спільних дій протидії економічним викликам, створення системи взаємного кредитування, формування єдиної системи баз даних, фінансування проектів з розвитку виробничої інфраструктури тощо. Асоціації малих та середніх підприємств (промислові округи) створювалися в тих районах, де були умови для кооперації та підтримка місцевих органів влади, адже у відповідності до італійського законодавства, всі питання регіонального розвитку реалізуються місцевими органами, виходячи із державної промислової полі-

тики. Італійські промислові округи – це об'єднання малих підприємств, розташованих на одній території, які співпрацюють на принципах спеціалізації і кооперування в одній або декількох суміжних видів виробництва. Італійська модель сформувалася в умовах самоорганізації суб'єктів малого та середнього бізнесу та базується на їх колективній згоді щодо спільного вирішення економічних та соціальних проблем. Державна підтримка розвитку підприємств промислових округів місцевих органів влади спрямовується не на основну виробничу діяльність, а на фінансування тих видів діяльності, які не відповідають сфері діяльності підприємства (підготовка кадрів, інноваційна діяльність, інформаційна діяльність тощо).

Про ефективність італійської моделі кластерів свідчить той факт, що «станом на 2011 рік (за даними останнього перепису промисловості та послуг) в Італії налічувався 141 промисловий округ, що на 40 одиниць менше, порівняно з 2001 роком. Промислові округи складають близько чверті виробничої системи країни, як за кількістю (23,1% від загальної кількості), зайнятими (24,5% від загальної кількості), так і за місцевими виробничими підрозділами (24,4% від загальної кількості). Зайнятість у районному виробництві становить більше третини загальної зайнятості в Італії. У межах промислових районів проживає близько 22% населення Італії. Експортоорієнтованими є 92,2% промислових округів країни. Найбільше вони присутні в машинобудуванні (27,0%), текстильно-швейному (22,7%), господарсько-побутовому (17,0%) та шкіряному, шкіряному та взуттєвому секторах (12,1%)» [9].

Отже, за даними проведеного аналізу можна підсумувати, що становлення кластерів в США та Європі є результатом реалізації приватних підприємницьких ініціатив щодо кооперації суб'єктів однією або суміжних територіально локалізованих видів діяльності.

У цих країнах відсутня пряма участь та особливі режими для створення та розвитку кластерів, однак кожна із країн, попри відсутність прямого впливу, реалізує політику державної підтримки кластерного розвитку через державні програми фінансування наукових, інноваційних, освітніх проектів, систему державних закупівель тощо.

Кластери, які утворюються завдяки системі державного стимулювання та при безпосередній участі держави в їх діяльності.

Країною, з підтвердженою ефективністю кластерів є Китай. Розвиток прообразу кластерів в Китаї розпочався з реалізації ідеї створення спеціальних територіальних утворень (СТУ), які були запропоновані ще Мао Дзедуну наприкінці 1950 років. Метою створення СТУ було підвищення рівня розвитку відсталіх регіонів Китаю, а результатом – «великий стрибок» та культурна революція. Пізніше ця ідея була реалізована Ден Сяопіном шляхом поєднання вільних економічних зон і промислових кластерів. Реалізація політики створення спеціальних економічних зон і промислових кластерів вважається ключовими драйверами стрімкого розвитку економіки Китаю.

В 1978 році в Китаї була реалізована політика відкритих дверей і реформ, яка спрямована на активне залучення іноземних інвестицій та побудову нової економічної системи в країні. В контексті реалізації кластерної теорії в економіці Китаю, варто відзначити той факт, що країна поєднала найкращі світові практики (зокрема досвід Кремнієвої долини в частині залучення приватних інвестицій) та національну китайську специфіку (в частині державної участі та контролю діяльності суб'єктів економіки). Метою реформування економіки Китаю була модернізація китайської економіки. Пріоритетними секторами модернізації – оборонна промисловість, сільське господарство, наука і промислове виробництво. Іноземні технологічні інвестиції залучалися в обмін на право діяльності на ринку Китаю. Створення спеціальних територіальних утворень та політика відкритих дверей для технологічних інновацій активізували розвиток територіальних кластерів, до складу яких входили компанії, які забезпечили потреби діяльності іноземних та національних технологічних компаній.

В результаті реалізації політики залучення іноземних інвестицій в створення технологічних компаній сума прямих іноземних інвестицій, накопичена у проміжку між 1979 і 2017 роками, наближується до \$1,90 трлн, що є найбільшою серед країн, що розвиваються [10].

Пряме іноземне інвестування в Китаї вважається драйвером розвитку кластерів в Китаї. Джерелом активізації інвестиційного потоку є спеціальні режими діяльності з особливими режимами оподаткування.

Вільні економічні зони в Китаї передбачають 6 спеціальних режимів діяльності:

1. Особливі економічні зони (регіони: Гуандун, Фуцзянь, Хайнань). Створені з метою зростання експорту високотехнологічної продукції. Пільги – податкові, митні та інші платежі для іноземних підприємств. Ставка податку з підприємств – 15% (при загальній 30%).

2. Зони техніко-економічного освоєння (56 зон). Пільги аналогічні як в особливих економічних зонах.

3. Бондові зони (12 зон). Створюються в приморських регіонах з метою зниження витрат складування та зростання експорту. Пільги – звільнення від імпорتنих митних платежів.

4. Зони освоєння високотехнологічного виробництва (53 зони). Мета – залучення іноземних та національних інвестицій і технологій в розвиток інноваційного виробництва. Пільги надаються іноземним інноваційним підприємствам (аналогічні пільгам в особливих економічних зонах).

5. Зони прикордонного економічного співробітництва (14 зон). Мета створення – розвиток прикордонної торгівлі. Пільга – скорочення ставки прибуткового податку.

6. Зони експортної обробки (15 зон). Мета – стимулювання експорту. Спрощена митна реєстрація при відсутності квотування і ліцензування. Пільга – відсутність імпорتنих митних тарифів [12, с.21].

В залежності від географічних особливостей регіонів та з метою реалізації потенціалу їх промислового розвитку спеціальні режими діяльності поширюються на відповідні територіальні регіони.

З прийняття політики відкритих дверей і реформ, що почалися в 1978 р., валовий внутрішній продукт Китаю (ВВП) зростає в середньому більш ніж на 9% на рік, при цьому ВВП на душу населення збільшився з 195 в 1980 до 12553 доларів США 2021 р. частка Китаю у загальному обсязі експорту збільшилася з 1 % 1980 р. до 13 % 2020 р. [12]

Нова економічна політика Китаю стимулювала створення потужних промислових кластерів. Так, в 1986 році була утворена Geely Holding Group, яка входить до кластеру Ханчжоу, в 1984 році Great Wall Motor Company Limited, в 1995 році корпорація BYD тощо. В результаті КНР стала найбільшим світовим автовиробником, тримає 1 місце за продажами автомобілів і загалом за обсягами експорту [11].

Економічне чудо Китаю є результатом синергії державної політики та економічних інтересів ринку. Особливістю китайської системи держав-

ного регулювання є пошук балансу між інтересів китайської економіки та іноземного інвестора, який вибудовувався з використанням сукупності економічних, організаційних інструментів впливу на їх реалізацію. В сукупності державних економічних інструментів найбільш знаковими є право штатів на встановлення законодавчих стимулів та обмежень для діяльності підприємств та участь держави у створенні спільних підприємств (25% статутного капіталу), що забезпечує їх підконтрольність та доступ до звітності та технологій. В результаті державний сектор в промисловості складає приблизно 30% ВВП [12].

На початку 2010 року політика Китаю набула нових орієнтирів щодо перетворення промислових кластерів в інноваційні і відтоді країна розвиває виробництво технологій енергозбереження, інформаційне обладнання, біотехнології, нові матеріали, нові джерела енергії тощо. В результаті рейтинг інноваційного потенціалу Китаю зріс з 28 балів в 2008/2009 роках до 24 в 2019 році, із них стан розвитку даного кластеру оцінювався в 2019 році в 4,6 із 7 балів [5].

Отже, китайська модель кластерів – це система планоїрної державної політики економічного розвитку територій країни, яка базується на оцінюванні територіальних потреб та формуванні економічних стимулів (вільних економічних зон) для забезпечення притоку іноземних інвестицій для їх задоволення. Це модель підтримувальної державної кластерної політики.

Кластери, які ініціюються, створюються та підтримуються державою.

Прикладом реалізації державної кластерної концепції стимулювання створення та участі держави у становленні ринкових відносин між учасниками кластеру є Узбекистан. Впровадження концепції кластерного об'єднання в Узбекистані має нетривалу історію, беручи свій початок з 2017 року. Базовою кластеризації є аграрне виробництво Узбекистану. Метою створення кластерів в агросекторі країни є модернізація, збільшення врожайності шляхом впровадження інноваційних технологій.

Передумовою створення бавовняно-текстильних кластерів в Узбекистані була відміна державного замовлення на бавовну, починаючи з 2020 року. До 2020 року держава затверджувала план виробництва бавовни-сирцю та для виконання цього плану вживала низку ад-

міністративних та правових заходів у вигляді обов'язкової систематичної примусової праці при збиранні бавовни–сирцю.

Кластери в Узбекистані мають низку національних особливостей, які проявляються, починаючи з підходів до їх утворення і завершуючи результативністю їх функціонування. Відмінністю кластерів є адміністративний підхід до їх утворення. Всі кластерні пропозиції розглядаються обласними органами влади (хокімами) і затверджуються Кабінетом міністрів країни. Ядром бавовняно–текстильного кластера є текстильне підприємство, яке надаючи інвестиційні пропозиції хокімам, беруть на себе зобов'язання інвестування як в перероблення бавовни, так і для підтримки фермерів, підвищення врожайності та зростання якості бавовни.

Основним засобом діяльності бавовняно–текстильних кластерів є земля, яка надається їм на умовах договору оренди терміном 30 років, а при наявності іноземного інвестора – на 25 років. Окрім засновників, учасниками кластерів є фермерські господарства, організація діяльності яких з ядром кластеру базується на умовах договору контрактації на виробництво хлопку сирцю.

Основними бізнес–моделями текстильних кластерів Узбекистану є:

- пряме фермерство, що передбачає участь кластеру у вирощуванні та переробленні сирцю бавовни;
- контрактне фермерство, що передбачає укладання контрактів з фермерами на вирощування та постачання кластеру визначених обсягів сирцю бавовни.

Джерелами фінансування потреб кластерів є державне кредитування Фондом державної підтримки сільського господарства при Міністерстві фінансів та кредитні кошти банків, частка яких поступово зростає зі зростанням темпів реформування банківського сектору країни. Кредитування фермерів здійснюється державою напряму або через посередництво кластерів.

Функціональність кластерів в Узбекистані забезпечується завдяки державній системі підтримки, основними інструментами якої є державне кредитування, надання матеріальних активів у безкоштовне користування, державні закупівля, державне ціноутворення на результати діяльності тощо.

Стимулюючим інструментом розвитку кластерів є пільгове оподаткування, яке спрямоване

на формування джерел фінансування розвитку кластерів. Так, для кластерів що експортують не менше 80% товарів, ставка соціального податку встановлюється на рівні 1% терміном на 3 роки замість нинішніх 12%, встановлюється відстрочка оплати податку на майно.

Потужним стимулом формування кластерів в Узбекистані є державні замовлення та державне ціноутворення. Якщо до 2020 року основним регулятором економічних інтересів у виробництві бавовни була державна закупівельна ціна, яка розраховувалася на рівні ціни експортного паритету, то з 2020 року встановлені індикативні ціни, які є індикаторами для укладання контракту між фермерами та кластером та ті ж державні замовлення.

В результаті реалізації державної концепції формування кластерів утворено 632 агропромислові кластери, з них, 134 – бавовно–текстильні, 200 – зернові, 249 – плодоовочеві кластери, 41 – з вирощування рису, 8 – кластери лікарських рослин. Усього за агропромисловими кластерами закріплено 286 943 га землі [13]. Формування кластерів забезпечило можливість збільшення перероблення бавовни в 2,5 рази, виробництво пряжі – в 2 рази, готової продукції – в 3 рази [14]. У країні створено 125 нових підприємств із повним циклом виробництва та 150 тисяч постійних робочих місць [15].

На сьогодні уряд Узбекистану розробляє стратегію розвитку металургійних кластерів, основними інструментами реалізації якої будуть державне замовлення для обласних хокіміятів на створення мережі металургійних кластерів на новій технологічній платформі, система податкових пільг та інших преференцій [16].

У кластерах як напрямку розвитку економіки вбачає свій шлях розвитку і Киргизька республіка. В 2017 року в країні прийнята Концепція розвитку бавовняної галузі на 2017–2021 роки [18], у відповідності до якої напрямком підвищення ефективності бавовняного виробництва визнано інтеграцію всіх підприємств, які створюють додану вартість бавовняної продукції.

Для залучення інвесторів до текстильного сектору У Киргизстану планується враховувати місцеві особливості та створення відповідної вільної економічної зони зі спеціальним режимом оподаткування. На території вільної економічної зони передбачається будівництво текстильних підприємств, які забезпечують переробку бавовни та

створення нових робочих місць. Для підприємств, що функціонують на території вільної економічної зони, передбачається надання певних пільг.

При цьому створення вільних економічних зон потребує врахування місцевої специфіки та вивчення зарубіжного досвіду.

В 2023 році в країні прийнято Постанову Кабінету Міністрів Киргизської Республіки від 29 квітня 2023 року № 231 Про впровадження кластерної політики в Киргизській Республіці [18].

В Киргизстані кластерний рух організовується під егідою Міністерства сільського господарства країни. Основною задачею організованих дій в напрямку кластеризації є підвищення конкурентоспроможності дрібнотоварного виробництва сільського господарства, консолідації дрібних туристичних послуг для створення потужних туристичних центрів з розвинутою інфраструктурою (гірськолижного курорту тощо). Об'єднання дрібнотоварних виробників у кластери дозволяє вирішити низку проблем економічного розвитку не лише країни, але і її учасників, зокрема: здійснити технологічне оновлення виробничого процесу; залучити інвестиції в розвиток галузі, збільшити експорт.

Кластери в Киргизстані утворюються шляхом добровільної участі фермерів, постачальників сировини і матеріалів, торгової мережі, логістичних провайдерів та інших зацікавлених суб'єктів економіки.

Функціональність киргизьких кластерів забезпечується системою державних стимулів у вигляді надання цільових пільгових кредитів, звільнення від податку на майно, земельного податку, податку на прибуток і податку з продажів для новостворених підприємств, діяльність яких відноситься до пільгових видів промислової діяльності. Зокрема в 2023 році кластерам було виділено 10 млрд сом, із яких, 500 млн – на лізинг сільськогосподарських тварин, 500 млн – на лізинг техніки, 5 млрд – для фермерів і 4 млрд – на закупівлю текстильними підприємствами бавовни у фермерів. Ставка прибуткового податку встановлена в розмірі 5%, ПДВ – 0% та 12%; податок з продажів – від 1% до 5%; Податок на прибуток – 10%. Загальна кількість податкових пільг для іноземного інвестора становить близько 107 пільг» [19].

Дослідження особливостей реалізації кластерної концепції М. Портера у країнах з Центральної Азії дозволило виявити значний державний вплив на становлення кластерів. Окрім того,

формування моделі кластерів даних країн здійснюється на основі імплементації окремих (Узбекистан) або більшості (Киргизстан) економічних та організаційних підходів китайської моделі кластерів.

Висновки

За результатами проведеного дослідження можна констатувати, що кластери є універсальним організаційно-економічним інструментом розвитку країн з різними типами економічного розвитку. Відмінності полягають у системі державного впливу на їх формування та розвиток.

Кластерний процес має динамічний характер, демонструючи в одних країнах світу високу ефективність їх розвитку, а в інших – перебуває на етапі свого започаткування (Узбекистан, Киргизстан).

Кожна із країн світу сформувала свою модель участі держави в становленні та розвитку кластерів (табл.).

На основі проведеного узагальнення можна представити наступну типологію підходів до участі держави в створенні та розвитку кластерів:

Політика соціально-наукового партнерства, що передбачає участь держави у фінансуванні проектів кластеру, пов'язаних з соціальним, освітнім, науковим, інноваційним розвитком регіону (США, Європа).

Державна політика диференційованого територіального стимулювання становлення та розвитку кластерів. Відповідно до такої політики держава створює систему державних стимулів розвитку визначених територій (Китай, Киргизстан).

Державна політика статутного партнерства, яка передбачає вимогу передачі частки власності у новоствореному підприємстві за право доступу до територіального ринку з існуючими для нього преференціями та пільгами (Китай).

Державна політика стимулювання створення та участі держави у становленні ринкових відносин між учасниками кластеру (Узбекистан, Киргизстан).

В умовах зруйнованого під час війни промислового, сільськогосподарського, інфраструктурного потенціалу окремих територій України територіальні кластери можуть виступити драйверами їх економічного відновлення. Однак, як засвідчили результати дослідження, держава повинна створити умови для створення і продуктивного розвитку кластерів, що відповідає кластерній

Участь держави на етапах реалізації кластерної концепції

Країна	Участь держави у реалізації кластерної концепції			
	ініціювання	створення	стимулювання	підтримка
США	–	–	–	–
Італія	–	–	–	–
Китай		Частка у статутному капіталі	Вільні економічні зони Пільгові режими оподаткування	
Узбекистан	Регіональними органами влади (хокімами)	Схвалення регіональними органами влади	Державне кредитування Пільгове кредитування	Державне фінансування
Киргизстан	Галузевими міністерствами	Схвалення галузевими міністерствами	Вільні економічні зони, Пільгові режими оподаткування Державне кредитування Пільгове кредитування	Державне фінансування

концепції М. Портера. На сьогодні сформовані кластери в Україні мають низьку ефективність, не впливають на зростання рівня спеціалізації регіонів України, а система існуючих стимулів не сприяє розвитку зайнятості у відсталих та депресивних територіях.

Список використаних джерел

1. Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран. Альпина Диджитал, 2016. 947 с.

2. Сидорова Я. Державна політика розвитку кластерів як складова частина формування інноваційної моделі сільського господарства: аграрно-правовий погляд. Аграрне право. 2017. №2. С. 115–120.

3. Антонюк Г. Кластери як ключ до розвитку сільського господарства. URL: <http://socrates.vsau.org/repository/getfile/3613.pdf>.

4. Вишнякова І.В. Досвід становлення та розвитку кластерів в окремих країнах Північної, Східної і Центральної Європи. Вісник Запорізького національного університету. 2011. № 1(9), С. 184–19.

5. The Global Competitiveness Report. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf

6. Силиконова долина: история возникновения и роль в инновационном развитии. URL: <https://patent.km.ua/rus/articles/i355>

7. Мировой опыт эффективного развития производственных кластеров.

8. URL: <https://ucluster.org/universitet/klastery-ukraina/2010-study/mirovoj-opyt-effektivnogo-razvitiya-proizvodstvennykh-klasterov/>

9. Сахно Т.В., Волкова Н.Н. (2016) Индустриальные кластеры США. URL: https://www.researchgate.net/publication/299506014_Industrialnye_klastery_SSA

10. Промислові райони. URL: istat.it

11. Досягнення Китаю за 40 років політики реформ і відкритості. URL: <https://aucc.org.ua/dosyagnennya-kitayu-za-40-rokiv-politiki-reform-i-vidkritosti/>

12. Изотов Д.А. Специфика кластерных структур в китайской экономике. URL: regionalistica.org 2015 Том 2 № 3. С.18–38

13. Корнейко О.В., Пестерева А.В. Опыт развития специальных экономических зон и промышленных кластеров в Китае. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/klasternyy-podhod-v-organizatsii-svobodnyh-ekonomicheskikh-zon>

14. Ибраимова А. Разработка содержания карт агропромышленных кластеров Республики Узбекистан. Экономика и социум. 2023. №5(108). URL: www.iupr.ru

15. Хлопково-текстильные кластеры Узбекистана получают новые льготы. URL: <https://fergana.media/news/123594/>

16. Хлопково-текстильные кластеры в Узбекистане: оценка и прогноз. URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/527551601272645417/pdf/Policy-Dialogue-on-Agriculture-Modernization-in-Uzbekistan-Cotton-Textile-Clusters-in-Uzbekistan-Status-and-Outlook.pdf>

17. Абдуллаева М.Н. Особенности формирования кластеров в производственной деятельности предприятий металлургической отрасли Узбекистана. URL: <https://www.slideshare.net/DmitryRUS/ss-9602728> стаття кластери в металургії

18. Концепція розвитку бавовняної галузі на 2017–2021 роки. URL: <https://faolex.fao.org/docs/pdf/kyr159550.pdf>

19. Постанова Кабінету Міністрів Киргизської Республіки від 29 квітня 2023 року № 231 Про впровадження кластерної політики в Киргизькій Республіці. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38361386&pos=3;-70#pos=3;-70

20. Інформація про податкові пільги в Киргизькій Республіці. URL: mfa.gov.kg

References

- Porter M. (2016) International competition. Competitive advantages of countries. Alpina Digital. 947 p.
- Sydorova Ya. (2017) The state policy of cluster development as an integral part of the formation of an innovative model of agriculture: an agrarian and legal perspective. Agrarian law. No. 2. P. 115–120.
- Antonyuk H. (2011) Clusters as a key to the development of agriculture. URL: <http://socrates.vsaou.org/repository/getfile/3613.pdf>.
- Vyshnyakova I.V. (2011) Experience of formation and development of clusters in some countries of Northern, Eastern and Central Europe. Bulletin of Zaporizhzhya National University. No. 1(9), pp. 184–19.
- The Global Competitiveness Report. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf
- Silicon Valley: history of emergence and role in innovative development. URL: <https://patent.km.ua/rus/articles/i355>
- World experience of effective development of production clusters. URL: <https://ucluster.org/universitet/klastery-ukraina/2010-study/mirovoj-opyt-effektivnogo-razvitiya-proizvodstvennykh-klastеров/>
- Sakhno T.V., Volkova N.N. (2016) Industrial clusters of the USA. URL: https://www.researchgate.net/publication/299506014_Industrialnye_klastery_SSA
- Industrial areas. URL: stat.it
- Achievements of China over 40 years of reform and openness policy. URL: <https://aucc.org.ua/dosyagnennya-kitayu-za-40-rokiv-politiki-reform-i-vidkrytosti/>
- Izotov D.A. (2015) The specifics of clusters structures in the Chinese economy. URL: Regionalistica.org Volume 2 No. 3. P.18–38
- Korneyko O.V., Pestereva A.V. Experience in the development of special economic zones and industrial clusters in China. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/klasternyy-podhod-v-organizatsii-svobodnyh-ekonomicheskikh-zon>
- Ibraimova A. (2023) Development of the content of maps of agro-industrial clusters of the Republic of Uzbekistan. Economy and society. No. 5(108). URL: www.iupr.ru
- Cotton and textile clusters of Uzbekistan will receive new benefits. URL: <https://fergana.media/news/123594/>
- Cotton and textile clusters in Uzbekistan: assessment and forecast. URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/527551601272645417/pdf/Policy-Dialogue-on-Agriculture-Modernization-in-Uzbekistan-Cotton-Textile-Clusters-in-Uzbekistan-Status-and-Outlook.pdf>
- Abdullaeva M.N. Peculiarities of the formation of clusters in the production activity of enterprises of the metallurgical industry of Uzbekistan. URL: <https://www.slideshare.net/DmitryRUS/ss-9602728> article clusters in metallurgy
- Concept of cotton industry development for 2017–2021. URL: <https://faolex.fao.org/docs/pdf/kyr159550.pdf>
- Resolution of the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic dated April 29, 2023 No. 231 On the implementation of cluster policy in the Kyrgyz Republic. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38361386&pos=3;-70#pos=3;-70
- Information on tax benefits in the Kyrgyz Republic. URL: mfa.gov.kg

Дані про авторів

Марченко Валентина Миколаївна,

д. е. н., професор кафедри економіки та підприємництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

e-mail: tina_m_2008@ukr.net

ORCID 0000-0002-4756-3703

Колесник Максим Віталійович,

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Національного авіаційного університету

e-mail: maks.vit.koles@gmail.com

ORCID 0000-0003-0814-4220

Остапенко Тетяна Геннадіївна,

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Національного авіаційного університету

e-mail: ostapenco@ukr.net

ORCID 0000-0003-2032-1365

Data about the authors

Valentyna Marchenko,

Doctor of Economic Sciences, Professor Department of Economics and Entrepreneurship of National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

e-mail: tina_m_2008@ukr.net

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Maksym Kolesnyk,

PhD in Economics, Associate professor of Department
of Management of Foreign Economic Activity of
Enterprises of National Aviation University

e-mail : maks.vit.koles@gmail.com

Tetiana Ostapenko,

PhD in Economics, Associate professor of Department
of Management of Foreign Economic Activity of
Enterprises of National Aviation University

e-mail : ostapenco@ukr.net